

平成 24 年度 卒業論文

Kinect を用いたダンス学習支援システムの 開発

指導教員 北原 鉄朗専任講師

日本大学文理学部情報システム解析学科

山内 雅史、篠本 亮

2013 年 2 月 提出

概 要

近年において、ダンスは我々にとって身近な存在となりつつある。EXILE, AKB48, K-POP などのアーティストやアイドルのダンスが若者の間で人気を呼び、テレビではダンスコンテスト番組が放送されたり、動画サイトでは個人による「踊ってみた」動画が盛んに投稿されている。教育分野においては、平成 20 年に改定された新学習指導要領により、小中学校の保健体育の授業でダンスが必修化された。このように初心者がダンスを体験する機会は多くなってきている。しかし、ダンス初心者がしっかりと基礎を身に付ける為のダンスの練習をする場合、どこが良くどこが悪いのかを独力で判断するのは難しいという問題がある。そのような初心者を対象としたダンスの指導上の問題に対する解決策の 1 つとして、本研究では、Kinect を用いてユーザ個人の基礎的なダンス学習を支援するシステムを提案する。Kinect から得られるユーザの関節情報による振りの判定、ワイヤレスマウスのクリック機能によるリズム感の測定より、ユーザの踊りに対する改善点の提示や適切な振り付けの練習への移行をし、目標となる振り付けの習得を試みる。評価実験を行った結果、提案手法による練習で、半数の被験者が最初の練習時に比べて、振りの間違いを修正して踊ることができたことを確認した。また、被験者アンケートでは、提案手法の機能を除いた比較実験用の練習システムに比べて飽きることなく楽しく練習できたという評価を得られ、ユーザが長時間ダンスを練習する際の有用性を明らかにすることができた。

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 研究の背景	1
1.2 研究の目的	2
1.3 本論文の構成	3
第2章 関連研究	5
2.1 小学校体育授業における表現運動「学習支援デジタル教材」の開発 と評価 [1]	5
2.2 モーション・キャプチャ装置を用いたサンバ・リズム習得過程の分 析 [2]	6
2.3 ダンスの初心者指導について [3]	7
2.4 モーションデータを用いた新体操ルール学習支援システムの試作と 評価 [4]	7
2.5 デジタルコンテンツを活用した秋田の盆踊りの学習 [5]	8
第3章 システムの構成	11

3.1	実現上の課題と方針	11
3.2	システムの概要	12
3.3	Kinectによるユーザ認識	13
3.4	練習の実行	13
3.4.1	Kinectによる振り習得判定	14
3.4.2	ワイヤレスマウスによるリズム感の判定	15
3.5	改善点の提示	15
3.6	練習結果の判定	16
第4章	実装と実行例	19
4.1	実装	19
4.2	実行例	19
第5章	評価実験	23
5.1	実験環境	23
5.2	実験方法	23
5.2.1	実験の概要説明	24
5.2.2	練習用システムの実行	24
5.2.3	休憩	25
5.2.4	本システムの実行	25
5.2.5	本システムの判定表示をなくしたシステムの実行	25
5.3	実験結果・考察	25
5.4	アンケート方法	29
5.5	アンケート結果・考察	29
第6章	結 論	33
	参考文献	35

目 次

3.1	処理の流れ図	12
3.2	Kinect が認識する関節点	13
3.3	二分割された練習画面	14
3.4	4等分して割り当てられたリズムの判定範囲	15
3.5	マウスクリックによるリズム判定	16
3.6	結果画面	17
4.1	1. の試行結果画面	20
4.2	2. の試行結果画面	21
4.3	3. の試行結果画面	22
5.1	振りの間違い減少率の結果	26
5.2	リズム感の一致度の向上率の結果	27
5.3	練習は楽しめたかという質問に対するアンケート結果	30

表 目 次

3.1	練習結果表	17
5.1	被験者 A の 15 分間の練習結果の判定推移表	27
5.2	被験者 B の 15 分間の練習結果の判定推移表	28
5.3	被験者 C の 15 分間の練習結果の判定推移表	28
5.4	被験者 D の 15 分間の練習結果の判定推移表	31

第1章 序 論

本章では、研究の背景、目的、従来研究との違いなどを、過去の論文を引用しながら述べる。最後に、本論文の構成を述べる。

1.1 研究の背景

昨今、我々の生活の中で、テレビで EXILE, AKB48, K-POP などのアーティストやアイドルのダンスを見たり、個人が動画サイトを通じて実際に自分が踊った動画を投稿するなど、ダンスはより身近な存在となっている。このようなブームを受け、ゲーム産業でも、Wii リモコンや Kinect の普及により、テレビの前で実際に踊って楽しむことができるような、これまでにはなかったスタイルのダンスゲームも登場した。教育の分野においては、小中学校の体育でダンスが必修化されたことに伴い、ダンス学習支援を目的とした研究 [1-5] が行われている。例えば [1] では、授業内で課題となるダンスの動画をパソコン上で見ることができるソフトウェアと、自分の動きを後から確認できる動画遅延再生装置を用いて、学習者の使用効果を検討している。また、教育とゲームを結ぶような活動事例として、KONAMI のダンス音楽ゲームである DanceDanceRevolution が、アメリカ・ウェストバージニア州で、子どもたちの肥満問題への対応策として活用されており、州内すべての公立中学校および高校の体育や健康関連の授業への導入も行われている [6]。このようにゲームや体育の授業といった様々な場面で、初心者がダンスを体験する機会は多くなっている。その一方で、ダンスを学習する上での問題として、学習者が正しく踊れているかどうかを独力で判定し、改善していくのが難しい

という問題が挙げられる。ダンスゲームの一例として DanceEvolution [7] を挙げると、これは画面上で踊る見本の振り付けの要所に判定ポイントであるマーカーが用意され、それに合わせて踊るとスコアが加算される仕組みで、ハイスコアを競うことを目的としたゲームである。また、振り付けは、収録されている楽曲に用意されたものしかないので、初心者が基礎から学ぶという目的には適していない。ダンス学習支援を目的とした研究においても、ダンスゲームと同様、予め用意された課題のダンスに、学習者が合わせて踊る必要があり、学習者ごとの実力に応じて、それぞれ別の練習法を提案するようなシステムは少ない。さらに、システムの実行に指導者が必要であったりと、個人で練習するのには不向きなものもある。

1.2 研究の目的

本研究の目的は、ダンス学習者が踊ったダンスが正しく踊れているかどうかをシステム側が判定し、その結果によりどこが良くてどこが悪いのかを読み取り、さらにそれに合わせて練習内容も提示することで、基礎的な振りを習得することを支援することである。本研究ではユーザのダンスの正確さを Kinect を用いて自動判定し、適切な練習方法を提示するダンス学習支援システムを開発する。ダンス学習支援システムの実装では、ユーザのダンスが正確に踊れているのかどうか、踊れていない場合、それは何が原因なのかというのを正確に読み取ることが課題となる。そして読み取った情報から、どうすれば正しく踊れるのかという改善点の提示と、それにあわせ適切な練習内容を提示することが重要な課題となる。

1.3 本論文の構成

本論文は次の構成からなる。第2章では、本研究に関連する研究について述べる。第3章では、本研究の実現上の課題を挙げた上でその課題の解決策について述べ、提案システムについての概要を説明し、練習の実行画面、Kinect、ワイヤレスマウス、改善点の提示、練習結果の判定のそれぞれの役割およびその手法について述べる。第4章では、システムの試用結果について述べる。第5章では評価実験とその考察を行う。第6章では本研究の結論、また今後の研究について述べる。

第2章 関連研究

ここでは、ダンス学習に関連する研究を述べ、関連研究と本研究との目的や手法の違いについて述べていく。

2.1 小学校体育授業における表現運動「学習支援デジタル教材」の開発と評価 [1]

この研究では、体育学習で学習者が自主学習できる内容構成の学習支援ソフトウェアを開発し、授業実践を通して、学習者が学習支援ソフトウェアを活用し、与えられた課題に対して選択した運動を、学習者自身のパフォーマンスを見ることや選択した運動を修正することによって、表現運動活動を効果的に進められるかについて検討している。また、学習者自身の動きを修正する為に、「動画遅延再生装置」を用いている。これは、ビデオカメラで録画した映像をコンピュータに取り込み、設定した時間の後に、自動的に再生するシステムである。評価実験を行った結果、学習者が指導者の指導内容を理解し、動画遅延再生装置による動きの修正をしたことを示している。しかし、「速さの変化」については、学習者にとって理解が難しく、修正できたと評価する人は少なかったことが課題になっている。

安藤らの研究と本研究では、学習支援ソフトウェアの開発という目的では関連性が高い。安藤らの研究では、指導者がいる下で、学習者が自身の踊った映像を後から確認することで、動きの修正をするという手法であるが、指導者の助言などを通してのフィードバックが必要である。本研究では、Kinect を用いて映像の

出力を行い、同時に学習者の動きの関節座標のデータを取得し、見本用のデータと比較することで改善点を提示する手法をとっている。これにより、システム側が指導者の助言の役割となり、座標情報から「速さの変化」についての課題の解決も技術的に可能となる。

2.2 モーション・キャプチャ装置を用いたサンバ・リズム習得過程の分析 [2]

この研究では、スポーツ、楽器の演奏などに共通する「技」は主に、体験・学習・訓練などによって習得可能であるとし、その中でもリズム感を向上するプロセスは未解明であるところに着目している。そこで、アクセントが特徴的であるサンバダンスを用いて、被験者がサンバリズムを取得する過程を通じて、リズム感の向上を客観的に観察することを研究目的とした。実験期間は6ヶ月と長期間にわたり、継続的に実験を繰り返していた。データの解析手法は特徴的な結果が表れた自己相関を用いて、腰などの振動の周期や振幅の値から、サンバリズム特有の「強・弱・弱・強」のアクセントが表れていることを見出すことが出来ている。この研究の課題として上げていることは以下の2点である。

1. リズムを習得した初心者がより上級者に近づく上での身体動作の特異点の特定
2. 結果を中心とした分析になったので、上達を支援できるようなプロセスの分析

関連研究ではリズム感の向上過程の分析に特化したものとなっているが、本研究では、Kinect とワイヤレスマウスを用いて、リズム感と振りの双方の値をデータとして扱い、それらからユーザに対してシステムが適切な練習を提示することで、上達の支援を目的としたシステムを目指していく。実験手法については、関連研

究で示されていた、ダンスのレベルやテンポを段階別に用意するという測定法を、本研究でも用いることとする。

2.3 ダンスの初心者指導について [3]

この論文では主に小中学校におけるダンス教育の指導について述べられている。学校教育の現場では、ダンスの専門的な教育を受けたことのない教員もいることは事実であり、「何をどう指導したらよいかわからない」「どのように指導すれば子供達にダンスの楽しさを味わってもらえるのかわからない」という悩みを抱えている場合も多い。また、スポーツの指導に優れている教員であってもダンスに対してこのような意識を持ってしまうことについて、「一般的にダンスをダンスでないものと区別するもの」が理解されていないということや、スポーツ的な運動能力と、ダンスの指導力の関連性は低いのではないかという見解を示している。

このように、体育授業におけるダンス指導の問題が挙げられている。そこで本研究では、教育向けの学習支援システムとして開発することで、初心者が個人でも練習できるような環境を作り、授業などのダンス指導の補助となるようなシステムとして役立つようなものを目指していく。

2.4 モーションデータを用いた新体操ルール学習支援システムの試作と評価 [4]

この研究では、モーションキャプチャで取得した三次元データは、ダンスなどの動きを重視する分野で様々な応用可能性があるということに着目している。研究で収集したモーションデータを標準化し、それらをネットワーク上に蓄積し、アーカイブ化することで、教育、創作、鑑賞、批評など、舞踊芸術をめぐる活動を広く支援していくことを目的としている。また、この研究では主に新体操を対象とし

たシステムの開発を行っている。新体操はルールが複雑である為、学習支援システムとしての需要が見込まれている点や、曾我氏がこれまでに対象としてきたバレエを基礎としているため共通点が多い点などが理由として挙げられている。新体操のルールの学習支援システムとして開発したアプリケーションは、新体操 3D ルールブックという、新体操の基本動作を 3DCG で随時再生することができ、動作の説明や難度などを閲覧することができるオンライン教材と、AR-RG システムという、拡張現実を用いた難度や手具操作の組み合わせなどを提示することができるシステムの 2 つである。評価実験では、現役の新体操選手にシステムを提示し、アンケートをとる形式であった。肯定的な意見では、既存のルールブックでは理解できない動作が理解できた、スロー再生により、動作の詳細を確認できるのが良かった、などが挙がっていた。一方否定的な意見では、準備に手間がかかる、操作が難しい、などが挙げられていた。

本研究と曾我氏の研究では、学習支援システムの開発という目的については類似している。しかし、曾我氏らが開発した 2 点のシステムは、双方とも提示された 3DCG データを眺めて学習する教材としてのシステムであり、本研究のシステムの特徴である、実践練習の中で学習者の動きのどこが悪いかを指摘するような機能は備わっていない。本研究では、Kinect とワイヤレスマウスを用いることで、リアルタイムに学習を支援できることを目標としていく。

2.5 デジタルコンテンツを活用した秋田の盆踊りの学習 [5]

この研究では、フォークダンスの指導法の 1 つとして、デジタルコンテンツ (DVD) を用いた学習支援ソフトウェアの開発と、それらの学習の有用性を評価実験によって明らかにすることを目的としている。フォークダンスは文部科学省が制定した学習指導要領の領域の 1 つであり、この領域で日本舞踊が位置づけられて

いることに着目し、フォークダンスの中でも、秋田の盆踊りを学習対象としている。DVDにはモーションキャプチャ技術を用いた3次元データを活用しているので、パソコン画面からマルチアングルで動きが観察できたり、熟練者の動きと初心者の動き等、2つのデータを重ねて表示できる機能が備わっている。アンケートによるDVDを用いた授業評価では、6割の学習者が授業を肯定的に評価した。主な理由としては、学習において、DVDは繰り返し大まかな動きを確認でき、自主学习やグループ学習に効果的であることが挙げられていた。一方否定的な意見では、実際に踊りを理解してくれる人がいないと分かりにくい、身体のどこに力を入れて動くのかといった動きの内的部分については、DVD学習だけでは不十分ということが挙げられていた。

本研究と松本氏の研究についても、学習支援システムの開発という目的については同じであるが、手法として学習にDVDを使用している点については大きく異なっている。この手法の利点としては、3次元データを扱っている為、マルチアングルで振りを確認できることである。本研究では、学習者も、扱う見本のデータについてもKinectの正面からのみで、また振りの比較方法の複雑さを避けるため、3次元データを2次元データに変換して扱っている。しかし、評価実験のアンケートでもあったように、DVDはそれを見た学習者が映像から動きのこつやポイントを読み取る能力がないと、効率的な練習を行うことは出来ない。そこで本研究では、実際に踊りを理解してくれる人がその場になくても、システム側が学習者の動きを読み取り、動きの悪い部分を画面上に提示することで、そのような問題の解決を図っていく。

第3章 システムの構成

3.1 実現上の課題と方針

本研究では、ユーザのダンスを Kinect で観測し、正確に踊れていなかったらテンポを下げたり、より簡単な振り付けの練習を提示することによって、ユーザが漸進的にダンスを習得することを支援するシステムを目指す。ここで問題となるのは、指定された振り付けを正確に踊れていないという状況には以下の2点が挙げられる。

1. そもそもリズム自体を正しく取れていない
2. リズムは正確に取れているが、体の動かし方を習得していない

前章の関連研究 [2] で述べられているように、ダンスなどの技能習得の過程においては、見本との身体動作との差異や、リズム感の計測というのはシステムを構成する上で非常に大事な要素となる。しかし、これらを Kinect の観測データのみで区別するのは難しいということが考えられる。そこで本研究では、Kinect に加え、Bluetooth によるワイヤレスミニマウスを併用し、ユーザにはマウスを手を持ってもらい、ビートに合わせてマウスボタンをクリックしながら踊ってもらうという方策を取る。もしもダンスに気を取られてビートに合わせてマウスクリックできていないのであれば、リズムを取ることを自分でできていないとみなし、ダンスの振り付けをより簡単なものにしてリズムを取る練習を行う。一方、マウスクリックが正確にできているのであれば、リズムは取れているが振り付けを習得できていないとみなし、テンポを落として振り付けの習得に重点を置いた練習を行う。

3.2 システムの概要

本研究では、ユーザの動作と予め用意した振り付けの動作との比較判定を行うことにより、改善点の提示や、より簡単な振り付けでの練習への移行を行う。ここではその処理の流れ図 3.1 に記述する。

図 3.1: 処理の流れ図

練習の手順としては、ユーザは「Kinectによるユーザ認識」と「見本映像の事前確認」を済ませた後、「練習の実行」と「改善点の提示」を2回繰り返す、その結果から「練習結果の判定」によりシステム側が適切なテンポや振り付けを用意し、「見本映像の事前確認」に戻って、変わったテンポや振り付けを確認し、再度練習を行う流れとなっている。以下の節でその詳細を述べる。

3.3 Kinect によるユーザ認識

ユーザは Kinect の正面で、両腕を上上げるポーズをとると (キャリブレーションポーズ) Kinect がユーザを認識し、骨格追従を開始する。人体を検出すると、各関節点の座標 (x, y) をリアルタイムに取得する。

図 3.2: Kinect が認識する関節点

3.4 練習の実行

「ユーザ認識」「見本映像の事前確認」が終了したら、音楽の再生が始まる。図 3.3 のように画面には右半分に見本の映像、左半分到自己的映像が表示されるので、ユーザは見本に合わせてダンスを行う。この際、手にワイヤレスマウスを持ち、4 分音符の間隔でマウスクリックをしながらダンスを行うものとする。ユーザが踊っ

たダンスの振りの正確さは Kinect で、リズムの正確さはマウスクリック時刻から判定する。それぞれの判定方法を 3.4.1 節、3.4.2 節で述べる

図 3.3: 二分割された練習画面

3.4.1 Kinect による振り習得判定

ユーザのダンスに対してリアルタイムで各関節の座標を求め、あらかじめ用意した見本の座標データとの比較を行う。現在の実装では、簡単のため振りは腕を動かすものに限定し、左右それぞれの肩の座標を基準とした手関節の座標で判定する。具体的には、肩の座標を基準に上下左右の4つの領域に分け、ユーザの手関節と見本の手関節が同じ領域にあれば「一致」と判断する。この判定処理は、音楽再生時より計測される4分音符間隔のビート時刻上で行う。ビート時刻はあらかじめ手動で付与しておくものとする。ビートごとの判定結果のうち「一致」の割合が6割未満のときに、振りを習得していないと判定する。

3.4.2 ワイヤレスマウスによるリズム感の判定

図 3.4 に示すように、リズムの判定範囲は現在のビート時刻と次のビート時刻の差を 4 等分したものに、JUST, SLOW, FAST を設定する。また、図 3.5 のように、ユーザのクリック時刻が JUST の範囲内であれば正しいリズムを取れていると判定し、リズムが正しくない場合は、ユーザのクリック時刻の方が早ければ「FAST」、遅ければ「SLOW」と表示する。ビートごとの判定結果のうち、正しいリズムが 7 割未満のときにリズムが取れていないとみなす。

図 3.4: 4 等分して割り当てられたリズムの判定範囲

3.5 改善点の提示

練習が終了したら、結果を図 3.6 のように表示する。ビートごとの左右の手関節位置が表示され、見本と一致しなかったものは別の色で表示される。また、リズムの正確さについても「リズムがもたつきがちです。」のように表示される。

図 3.5: マウスクリックによるリズム判定

3.6 練習結果の判定

2回の練習により得られた Kinect による一致度とワイヤレスマウスによるリズム感の判定結果から、体の動かし方が習得できていないならば「テンポを下げる」、リズム感が取れていないならば「振り付けのレベルを下げる」、どちらも出来ない場合は「振り付けとテンポを下げる」を画面に表示し、ユーザはそれに従い再度練習を行う。片方が出来ている場合はそれぞれ、「テンポを上げる」「振り付けのレベルを上げる」を表示し、どちらも出来ている場合は、「振り付けのレベルを上げる」と「テンポを上げる」の両方を表示することで、ユーザがどちらかを選択出来るようになっている。

図 3.6: 結果画面

表 3.1: 練習結果表

	振り ○	振り ×
リズム感 ○	振りを1段階難しくするか、テンポを1段階速くする	テンポを1段階遅くする
リズム感 ×	振りを1段階簡単にする	振りを1段階簡単にし、テンポを1段階遅くする

第4章 実装と実行例

4.1 実装

3章で述べたシステムはMicrosoft社のWindows 7上でProcessingを用いて実装した。Kinectの制御には、オープンソースのライブラリであるOpenNI [8]、および、OpenNIのProcessing用ラップライブラリであるSimpleOpenNI [9]を使用した。

4.2 実行例

本システムが設計通りに動作することを確認する為に、以下の手順でシステムを試用した。

1. 正しいリズムで踊るが、振りはずたと見本と異なる踊りをする
 2. 正しくない振りで踊るのに加えて、はずと本来のビート時刻からずれたタイミングでマウスクリックをする
 3. 正しい振りで踊り、正しいリズムでマウスクリックをする
1. の試行を行うと、リズムは7割以上の正確さでクリックしたので、良いリズム感と判定され、振りは練習実行中の間、はずと両腕をしたに下げたままの状態にしたので、間違った振りの数は48回と判定された。これらより、リズムは正確に取れていて振りの習得が出来ていないと判定されたので、テンポを下げてもう1

度練習の画面が表示された。この状態で2. を試行した場合、振りの習得もできておらず、リズムも取れていないと判断され、振りのレベルがさらに1段階下げられ、テンポが1段階遅くして練習する画面が表示された。さらにこの状態で3. を試行すると、リズムも振りも正確であったと判定され、振りのレベルを1段階上げるかテンポを上げるかを選ぶ画面が表示された。このように、Kinect とワイヤレスマウスの併用により、振り習得とリズムの正確さを判断し、それに合わせた練習法を提示することができた。

図 4.1: 1. の試行結果画面

右手 見本 → 右 下 上 下 下 右 下 下 右 下 上 下 下 右 下 下 右
 ユーザー → 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下

右手 見本 → 下 上 下 下 右 下 下 右 下 上 下 下 右 下 下
 ユーザー → 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下

左手 見本 → 下 左 下 下 左 下 上 下 下 左 下 下 左 下 上 下 下
 ユーザー → 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下

左手 見本 → 左 下 下 左 下 上 下 下 左 下 下 左 下 上 下
 ユーザー → 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下

MouseResult
 JUST 4
 FAST 2
 SLOW 58

リズムもたつきがちです
 間違えた振りの数… 48

図 4.2: 2. の試行結果画面

右手 見本 → 上 下 下 下 上 下 下 下 上 下 下 下 上 下 下 下 左
 ユーザー →

右手 見本 → 下 下 下 上 下 下 下 左 下 下 下 左 左 下 下
 ユーザー →

左手 見本 → 下 下 上 下 下 下 上 下 下 下 右 下 下 下 上 下 下
 ユーザー →

左手 見本 → 下 上 下 下 下 上 下 下 下 右 下 下 下 上 下
 ユーザー →

MouseResult	
JUST	56
FAST	1
SLOW	0

よいリズム感です。
 間違えた振りの数… 14

振付を上げて
もう1度練習

テンポを上げて
もう1度練習

もう一度練習

トップへ

図 4.3: 3. の試行結果画面

第5章 評価実験

本章では、本システムによる練習法で、ダンス初心者がどれだけ振りの習得が出来たか、有用性を確認することが出来たかということを示すために行った評価実験について述べる。

5.1 実験環境

実験は下記のような環境で行った。

- ユーザから Kinect までの距離: 250cm
- Kinect からスクリーン画面までの距離: 200cm
- Kinect の高さ: 110cm
- スクリーン画面のサイズ: 100×75cm

5.2 実験方法

本システムがユーザに対してダンス学習支援ができていないか確認する為に複数の被験者を集め評価実験を行った。実験方法としては、システムの判定機能をつけての練習と、それらの機能を除いたものでの練習での比較実験をすることにより、有用性の確認を行った。以下にその実験手順を示す。

1. 実験の概要説明 … 5分

2. 練習用システムの実行 … 15分
3. 休憩 … 5分
4. 本システムの実行 … 15分
5. 休憩 … 10分
6. 本システムの判定表示をなくしたシステムの実行 … 15分

21-24歳の男性3人、女性1人のダンス初心者の被験者を2つのグループに分けて実験を行った。1つ目のグループでは上記の手順で実験を行い、もう一方のグループには4.と6.の順番を入れ替えた手順で実験を行った。これは練習の順序によって生じる印象の差を無くす為である。なお、本実験ではRWC研究用音楽データベース [10] より、ジャンル:ダンス(ソウル/R&B)より、「It's Time to Fly」を練習用の楽曲として使用した。

5.2.1 実験の概要説明

今回の実験ではダンス学習支援を目的としたプログラムを試用してもらうこと、また具体的な実験内容、システムの操作方法を説明した。

5.2.2 練習用システムの実行

被験者に、実際の実験に入る前に本システムに慣れてもらう為の仮実験用の練習のプログラムを実際に実行してもらった。そうすることにより4.で測定するユーザのデータにシステムに慣れていないために生じると予想されるデータの揺らぎを減らす働きを持たせた。

5.2.3 休憩

3.と5.の「休憩」ではユーザが聞きたい音楽をスピーカーで流し、自由に聞いてもらった。これは、2・4・6.のそれぞれのシステムで使用される音楽は同一である為、実験を進めていくにつれシステム実行中の音楽を覚えてしまい、良いデータがとれないという事態を避けるための措置である。

5.2.4 本システムの実行

ここでは本システムのプログラムを実行した。最初の1回目の練習結果のレベル3・等速の振りの間違えた回数と、マウスのリズム判定結果を記録した後に、15分間の練習を行ってもらい、その後再度レベル3・等速の振りの間違えた回数とマウスのリズム判定結果を記録した。

5.2.5 本システムの判定表示をなくしたシステムの実行

ここでは、主に結果画面の判定表示機能とユーザの踊りの結果における振りのレベルやテンポの速度の変更機能を除いたプログラムを実行した。またこのときに表示はされていないが、本システムの実行の時と同様に、レベル3・等速の振りの間違えた回数とマウスのリズム判定結果を記録した後に練習を開始し、15分後にまたもう一度レベル3・等速の振りの間違えた回数とマウスのリズム判定結果を記録した。

5.3 実験結果・考察

図5.1で示された振りの間違い減少率とは、練習の1番最初に測定した振りの間違いと、15分後の最後に測定した振りの間違いを比較して、どれだけ間違いが減

少したかを表す割合のことである。被験者Bでは90.9%という振りの間違い減少率が得られた。また被験者A、Dで、振りの間違い減少率が比較用のプログラムの方が高く、被験者B、Cでは間違い減少率は本システムの方が高いという結果が得られた。

図5.2で示されたリズム感の一致度の向上率とは、練習の1番最初に測定したマウスクリックによるリズム感判定と、15分後の最後に測定したリズム感判定を比較して、どれだけマウスクリックの精度が上がり、ビート時刻との一致度が向上したかを表す割合のことである。被験者A、B、Dで、システム無しによるマウスクリックを行ったほうが向上率が高いという結果が得られた。

図 5.1: 振りの間違い減少率の結果

図5.1の結果から、被験者によって間違い減少率が異なることが読み取れる。被験者によって異なる理由について、表5.1と表5.4から被験者A、Dは15分間の練習で目標となるレベル3の振りでテンポは等速の状態まで戻って来られず、間違い減少率が低く、一方表5.2と表5.3から被験者B、Cは目標となるレベル3の振りでテンポは等速の状態まで戻ってきているので、間違い減少率が高い。従って

図 5.2: リズム感の一致度の向上率の結果

被験者 A									
練習回数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
振りレベル	3	2	2	2	2	1	2	2	3
テンポ	3	2	1	2	3	2	2	1	3
JUST	13	41	44	54	34	45	53	54	17
FAST	9	4	11	4	9	9	3	7	16
SLOW	17	53	8	8	34	8	4	5	13
振り間違い	70	32	22	22	45	25	32	28	59

表 5.1: 被験者 A の 15 分間の練習結果の判定推移表

被験者 B											
練習回数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
振りレベル	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3
テンポ	3	2	2	1	2	3	3	3	3	3	3
JUST	12	48	53	54	62	30	52	33	62	52	44
FAST	3	5	1	1	0	9	1	0	0	0	1
SLOW	12	2	6	6	1	21	7	21	6	12	20
振り間違い	44	11	47	28	21	25	17	11	14	11	4

表 5.2: 被験者 B の 15 分間の練習結果の判定推移表

被験者 C										
練習回数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
振りレベル	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3
テンポ	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3
JUST	24	54	67	41	54	60	60	45	45	55
FAST	12	8	3	3	3	6	1	4	20	6
SLOW	19	3	8	20	8	8	6	39	6	6

表 5.3: 被験者 C の 15 分間の練習結果の判定推移表

被験者 A、D は 15 分間という短い練習時間ではなく、目標となるレベル 3 の振りでテンポは等速の状態まで戻って来られるまで練習を続けることにより、間違い減少率を高くすることができると予想される。

5.4 アンケート方法

アンケートではそれぞれの質問は 7 段階で答えるようになっており、またそれらの質問の回答に対して、その回答に至った理由を答えるようになっている。アンケートで質問した内容を下記に記す。

1. スポーツ経験の有無、(有りの場合、スポーツ名とその経験年数)
2. スポーツは好きですか
3. 目標の振り付けを習得することが出来ましたか
4. 振り付けのレベルやテンポの変更の指示は適切だと思いましたか
5. 結果画面の内容は分かりやすかったですか
6. 上下左右、リズムの判定を練習に活かすことが出来ましたか
7. 独りで行う練習で、本システムは有用だと思いましたか
8. 練習を楽しめましたか
9. 意見・感想・アドバイスをお願いします

5.5 アンケート結果・考察

図 5.2 から分かるように、練習は楽しめたかという質問に対して、全ての被験者がシステム無しよりも、システム有りの方に高い評価をつけた。また、被験者 A、D は最も評価の高い 7 をつけているのも明らかになった。

図 5.3: 練習は楽しめたかという質問に対するアンケート結果

先ほどの図 5.1 と図 5.2 を照らし合わせてみると、被験者 A、D は共に間違い減少率が低かったが、どちらも練習の楽しさについては最も高い 7 の評価をつけている。これは、初心者がダンスを継続的に練習することを仮定すると、同じ練習の繰り返しである判定機能を除いたシステム無しのものよりも、本システムを使って練習をした方が、ユーザは飽きることなく続けることができるという可能性を示している。この結果から、振りの習得度以外のユーザが練習をする上でのモチベーションの面からも、本システムの有用性が窺える。

被験者 D						
練習回数	1	2	3	4	5	6
振りレベル	3	2	1	2	1	3
テンポ	3	2	1	1	1	3
JUST	34	45	41	48	54	4
FAST	4	11	4	11	13	8
SLOW	19	8	9	6	9	7
振り間違い	40	44	2	29	4	27

表 5.4: 被験者 D の 15 分間の練習結果の判定推移表

第6章 結 論

本稿では、ダンス初心者を対象にしたダンス学習支援システムの開発を目指し、課題となっていた、ダンスが正確に踊れていない状況における、「そもそもリズム自体を正しく取れていない」と「リズムは正確に取れているが、体の動かし方を習得していない」の2つの場合を、Kinectとワイヤレスマウスを用いることで区別して判定し、結果からユーザに合わせた練習法を提示するシステムを実現した。提案手法で評価実験を行った結果、15分間の練習で、最初の振りとテンポに戻って来られた被験者は、振りの間違い減少率が比較実験用の練習システムと比べて、高かったことを確認することができた。しかし、15分間の練習で最初の振りとテンポに戻って来られなかった被験者については、間違い減少率は低かったことも明らかになった。この結果から、もし実験時間が長時間設けられている条件ならば、間違い減少率が低かった被験者も、減少率が高くなる可能性があるという考察をした。更にアンケート結果では、ユーザのレベルに適したテンポや振りを提示する機能により、比較実験用の練習システムと比べて、ユーザが飽きることなく楽しく基礎的な振りを学習することが出来るという評価を得ることが出来たので、実験時間の見直しをすることで、本システムの有用性を高められるのではないかと改善策を見出すことが出来た。

今後の課題として、今回の評価実験で、本システムと比較用の本研究の提案手法の機能を抜いたシステムでは、練習時間内で大きな間違い減少率の差は見られなかったため、振りやリズム感の判定方法に改良の余地があるということが考えられる。また、長期的な実験計画として、15分間の練習時間での振り間違い減少

率が低かった被験者が、練習を始めてから最終的に目標となるレベル3の等速のテンポに戻ってくる事が出来る状態になるまで実験を続けさせるような方法にすることで、減少率の向上が期待される。その他、今回のシステムで実装した判定部位は両手に限定されていたので、下半身を含む他の部位も判定に考慮できるようにするということや、更に発展としては、個別の振りの練習だけでなく、複数の振りを合わせた一連のフレーズでの練習をできるようにすることが挙げられる。

参考文献

- [1] 安藤幸, 賀川昌明, 藤田雅文, 木原資裕:小学校体育授業における表現運動「学習支援デジタル教材」の開発と評価, 鳴門教育大学研究紀要 24, 191-203, 2009
- [2] 石川航平, 山本知幸, 藤波努:モーション・キャプチャ装置を用いたサンバ・リズム習得過程の分析, 人工知能学会第 20 回全国大会予稿集 2006
- [3] 宮川則子, 渡邊伸: ダンスの初心者指導について (教科教育), 信州大学教育学部紀要 116:103-110(2005)
- [4] 曾我 麻佐子, 海野 敏:ダンス教育支援を目的とした自動振付システムの試作 : バレエとコンテンポラリーダンスの複合振付の生成 (ヒューマンコミュニケーショングループ (HCG) シンポジウム), 電子情報通信学会技術研究報告. MVE, マルチメディア・仮想環境基礎 106(611), 25-28, 2007-03-16
- [5] 松本 奈緒:デジタルコンテンツを活用した秋田の盆踊りの学習 –モーションキャプチャー技術を応用した DVD を用いて–, 秋田大学教育文化学部研究紀要 : 教育科学 第 65 集, 2010-3
- [6] KONAMI のゲームがアメリカで体育や健康関連授業のプログラムに コナミ株式会社 (<http://www.konami.co.jp/ja/socialsupport/community/product.html>)
- [7] Dance Evolution コナミデジタルエンタテインメント (<http://www.konami.jp/gs/game/danceevolution/>)

- [8] OpenNI The standard framework for 3D sensing (www.openni.org/)
- [9] Simple OpenNI (<http://code.google.com/p/simple-openni/>)
- [10] 後藤 他: RWC 研究用音楽データベース: 研究目的で利用可能な著作権処理済み楽曲・楽器音データベース, 情報学論, Vol.45, No.3, pp.728—738 (2004).

謝 辞

本研究を進めるにあたり、北原鉄朗専任講師から、厳しくも丁寧かつ熱心な指導を賜りました。ここに感謝の意を表します。また、評価実験の際に被験者を快く引き受けてくださり、そして多くのご指摘を下さいました北原研究室の同期、後輩の皆様には感謝いたします。